

Pemetaan Topik Penelitian Seputar *Cash Ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-Mail Korespondensi: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the mapping of research topics around Cash Ratio in Islamic and Conventional Banking with a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the Cash Ratio; (2) map the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the Cash Ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the Cash Ratio using a literature review study. The results of the study show that: (1) based on the mapping of the distribution of journal publications, there are 26 journal publications regarding the Cash Ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results regarding the Cash Ratio are divided into 8 clusters and 106 topic items; (3) based on the mapping of the literature review study, there are 15 influences caused by the Cash Ratio and 7 factors that influence the Cash Ratio. The difference between this research and previous research is that this research explains and maps all research topics around cash ratios, so that future researchers can find out research gaps about cash ratios. The implication and contribution of this research is that there is a mapping of research topics around cash ratios that are often or rarely researched by researchers, so that they can be a reference for further researchers.

Keywords: Cash ratio; Bibliometrics; VOSviewer; Literature Review; Islamic and Conventional Banking

PENDAHULUAN

Perkembangan *cash ratio* pada perbankan dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung pada berbagai faktor, seperti kebijakan perbankan, kondisi ekonomi, dan regulasi yang berlaku (Nurliana, 2019). Saat kondisi ekonomi sedang baik, perbankan cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghasilkan pendapatan dan memperoleh dana, sehingga *cash ratio* mereka dapat meningkat. Namun, dalam situasi ketidakpastian ekonomi atau krisis keuangan, perbankan mungkin mengalami tekanan likuiditas, yang dapat menyebabkan penurunan *cash ratio* (Radiatun, 2022).

Kebijakan *cash ratio* dalam perbankan mengacu pada persentase minimum yang harus dijaga oleh bank dalam bentuk kas atau aset likuid lainnya, sebagai bagian dari total kewajiban mereka kepada nasabah (Tanan, 2020). *Cash ratio*, juga dikenal sebagai *liquidity ratio*, adalah salah satu ukuran keamanan keuangan bank yang mengindikasikan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban jangka pendek jika terjadi penarikan dana massal dari nasabah (Anggoro, 2020). Kebijakan *cash ratio* pada perbankan ditetapkan oleh otoritas pengawas atau regulator keuangan setempat, seperti bank sentral atau badan pengawas perbankan. Tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas sektor perbankan dan melindungi kepentingan nasabah. *Cash ratio* biasanya dihitung dengan membagi jumlah kas dan aset likuid bank dengan total kewajiban kepada nasabah. Persentase minimum yang ditetapkan dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain atau dari satu regulator ke regulator lainnya (Pragana, 2019). Di beberapa negara, persyaratan *cash ratio* dapat berbeda untuk bank komersial dan bank investasi. Dengan menerapkan kebijakan *cash ratio*, regulator dapat memastikan bahwa bank memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti penarikan dana nasabah atau permintaan kredit mendesak. Kebijakan ini juga membantu mencegah risiko sistemik dan melindungi stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan (Pamungkas, 2022).

Pembahasan mengenai *cash ratio* atau rasio kas pada perbankan sangat penting karena rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran segera atau likuiditasnya (Zacky, 2020). *Cash ratio* mengukur jumlah kas dan setara kas (aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai) yang dimiliki oleh bank dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya. Terdapat beberapa alasan mengapa pembahasan mengenai *cash ratio* penting dalam konteks perbankan (Jumono, 2020). Misalnya, *cash ratio* merupakan salah satu indikator utama likuiditas bank dan membantu bank dalam mengelola risiko likuiditas. *Cash ratio* juga berperan dalam menilai keamanan dan ketahanan bank. *Cash ratio* sering kali menjadi bagian dari persyaratan regulasi perbankan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan (Khomariah, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar *cash ratio* pada perbankan syariah dan konvensional dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik VOSviewer guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar *cash ratio*, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar *cash ratio*. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar *cash ratio* yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Cash ratio adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan dalam analisis perbankan. Rasio ini mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek dengan menggunakan kas dan setara kasnya. *Cash ratio* dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas oleh kewajiban jangka pendek bank. Kas dan setara kas meliputi uang tunai, simpanan di bank sentral, dan investasi jangka pendek yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai (Pradani, 2018). Rumusnya adalah $Cash\ ratio = (Kas + Setara\ Kas) / Kewajiban\ Jangka\ Pendek$. *Cash ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki likuiditas yang kuat dan mampu memenuhi kewajibannya dengan mudah dalam jangka pendek. Sebaliknya, *cash ratio* yang rendah menunjukkan bahwa bank mungkin memiliki keterbatasan likuiditas dan dapat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya jika terjadi kebutuhan mendesak untuk kas. *Cash ratio* merupakan salah satu indikator penting dalam analisis risiko keuangan bank. Bank-bank biasanya dituntut untuk menjaga *cash ratio* yang memadai oleh otoritas pengawas sebagai bagian dari persyaratan regulasi untuk memastikan stabilitas keuangan sistem perbankan (Ismanandar, 2016).

Studi bibliometrik adalah sebuah pendekatan ilmiah yang menggunakan metode bibliometri untuk menganalisis kuantitatif tentang publikasi ilmiah. Studi bibliometrik bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi dampak dan kinerja publikasi ilmiah, serta mengidentifikasi tren penelitian dan kolaborasi di dalamnya (Dubyna et al., 2022). VOSviewer adalah salah satu perangkat lunak yang digunakan dalam studi bibliometrik. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Nees Jan van Eck dan Ludo Waltman dari Universitas Teknologi Delft di Belanda. VOSviewer dapat digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan jaringan kolaborasi ilmiah berdasarkan data bibliografi. Ini membantu para peneliti untuk memahami struktur dan pola kolaborasi antara penulis, institusi, dan subjek penelitian. Dalam konteks studi bibliometrik, VOSviewer memungkinkan para peneliti untuk menganalisis dan memvisualisasikan pola keterkaitan antara artikel ilmiah berdasarkan kriteria seperti kata kunci, subjek penelitian, penulis, dan afiliasi institusional. Perangkat lunak ini dapat menghasilkan peta jaringan (*network map*) yang menunjukkan hubungan antara entitas yang relevan dalam basis data bibliografi yang dianalisis. VOSviewer juga dapat digunakan untuk menghasilkan visualisasi berbasis kluster (*cluster-based visualization*) yang membantu mengidentifikasi kelompok penelitian

yang saling terkait dalam sebuah bidang studi. Hal ini memudahkan para peneliti untuk melihat tren dan fokus penelitian, serta mengidentifikasi kolaborasi potensial dengan peneliti lain yang memiliki minat serupa. Dengan menggunakan *VOSviewer* dalam studi bibliometrik, para peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang perkembangan penelitian, pola kolaborasi, dan tren dalam suatu bidang studi atau topik tertentu. Ini dapat membantu pengambilan keputusan akademik, perencanaan penelitian, serta pengembangan jaringan kolaborasi (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya dalam suatu bidang atau topik tertentu. Tujuan dari studi *literature review* adalah untuk menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang status penelitian saat ini, mengidentifikasi celah pengetahuan yang ada, dan memperoleh wawasan yang berguna untuk penelitian lebih lanjut. Dalam studi *literature review*, peneliti mengumpulkan dan menganalisis literatur ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, tesis, dan laporan penelitian, yang telah diterbitkan sebelumnya oleh para ahli di bidang tersebut. Peneliti kemudian mengevaluasi kualitas metodologi penelitian yang dilakukan, menyoroti temuan utama dari penelitian tersebut, dan mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan tren yang muncul di antara hasil-hasil yang dilaporkan. (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *cash ratio*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang *cash ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*cash ratio*" dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar *Cash ratio* menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar *Cash ratio* menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar *Cash ratio* menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023c) (Budianto, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rohimah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023).

HASIL PENELITIAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Jurnal seputar *Cash Ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 26 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 2006 hingga tahun 2022. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar *cash ratio* berdasarkan tahun

banking registered, cost efficiency, dan loan, deposit ratio, loan, net interest margin, operational efficiency, similar research.

- Kluster 4 terdiri dari 12 item topik, yaitu: *asset growth, banking company, commercial bank, company, dividend payout ratio, effect, house, hypothesis, idx, indonesia stock exchange, liquidity, sales growth.*
- Kluster 5 terdiri dari 11 item topik, yaitu: *asset, beban operasional pendapatan operasional, bi rate, capital adequacy ratio, cash ratio, loan deposit ratio, npl, pdb, performing loan, return, roa.*
- Kluster 6 terdiri dari 10 item topik, yaitu: *bank, cash flow volatility, company stock return, financial ratio, foreign exchange commercial, ldr, model, nim, significant effect, stock return.*
- Kluster 7 terdiri dari 9 item topik, yaitu: *coefficient, company profitability, dividend, net call money, profitabiity, ratio, significance value, study, value.*
- Kluster 8 terdiri dari 8 item topik, yaitu: *bopo, classic assumption test, dpk, influence, murabahah margin, sharia commercial bank, signigicant influence, third party fund revenue.*

Pemetaan Topik Penelitian seputar Pengaruh yang Ditimbulkan *Cash Ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 15 pengaruh yang ditimbulkan *Cash ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO. Berikut adalah beberapa pengaruh yang mungkin terjadi: (1) Likuiditas yang tinggi: Jika perbankan memiliki *cash ratio* yang tinggi, artinya mereka memiliki lebih banyak kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko likuiditas dan kebutuhan untuk mengandalkan pendanaan jangka pendek yang mahal. Sebagai hasilnya, BOPO dapat lebih rendah karena perbankan memiliki kebutuhan yang lebih sedikit untuk membayar bunga atau membiayai sumber pendanaan yang mahal. (2) Pengurangan Pendapatan: Pada sisi lain, memiliki *cash ratio* yang tinggi juga berarti perbankan memiliki lebih sedikit dana yang diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang menghasilkan pendapatan. Jika perbankan tidak dapat memperoleh pengembalian yang signifikan dari investasi mereka, hal ini dapat berdampak negatif pada PO dan meningkatkan BOPO. (3) Pengaruh terhadap biaya operasional: *Cash ratio* yang tinggi juga dapat mempengaruhi biaya operasional. Jika perbankan memiliki lebih banyak kas yang tidak diinvestasikan dan tersimpan secara fisik, mereka mungkin perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk keamanan, penyimpanan, dan transportasi kas. Hal ini dapat meningkatkan beban operasional secara keseluruhan dan berkontribusi pada kenaikan BOPO.

Kedua, *Capital Adequacy Ratio/CAR*. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan: (1) Likuiditas: *Cash ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa perbankan memiliki lebih banyak kas yang tersedia untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat memberikan dampak positif pada CAR, karena memiliki cukup likuiditas memungkinkan perbankan untuk mengatasi situasi darurat atau ketidakpastian keuangan. (2) Kualitas Aset: *Cash ratio* yang rendah bisa mengindikasikan bahwa perbankan memiliki lebih banyak kewajiban jangka pendek dibandingkan dengan kas yang tersedia. Ini bisa menjadi tanda bahwa perbankan mengalami masalah likuiditas atau menghadapi risiko kredit yang tinggi. Jika risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat mempengaruhi CAR secara negatif. (3) Diversifikasi Portofolio: CAR juga dipengaruhi oleh diversifikasi portofolio perbankan. Jika perbankan memiliki aset yang terdiversifikasi dengan baik, risiko yang dihadapi akan tersebar dan dapat mengurangi risiko keseluruhan portofolio. Dalam hal ini, meskipun *cash ratio* mungkin tidak tinggi, CAR dapat tetap terjaga dengan baik. (4) Regulasi: Regulasi perbankan biasanya mewajibkan perbankan untuk memenuhi persyaratan minimum CAR. Jika perbankan memiliki *cash ratio* yang tinggi, mereka mungkin lebih mudah untuk

memenuhi persyaratan regulasi ini. Namun, penting untuk diingat bahwa CAR juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.

Ketiga, Dividend Payout Ratio/DPR. Berikut adalah beberapa kemungkinan pengaruh *cash ratio* terhadap DPR pada perbankan: (1) Tinggi *Cash ratio*, Tinggi DPR: Jika sebuah bank memiliki *cash ratio* yang tinggi, artinya bank tersebut memiliki jumlah kas dan setara kas yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal ini, bank mungkin akan cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, DPR yang tinggi mungkin akan terjadi. (2) Tinggi *Cash ratio*, Rendah DPR: Meskipun bank memiliki *cash ratio* yang tinggi, bank mungkin memilih untuk menggunakan sebagian besar kasnya untuk investasi yang menguntungkan atau memperkuat modalnya. Dalam hal ini, DPR yang rendah mungkin akan terjadi karena bank memilih untuk tidak membayar dividen yang besar kepada pemegang sahamnya. (3) Rendah *Cash ratio*, Rendah DPR: Jika bank memiliki *cash ratio* yang rendah, artinya bank memiliki keterbatasan dalam hal likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam situasi seperti ini, bank mungkin perlu mempertahankan sejumlah besar kas untuk mengatasi risiko keuangan yang mungkin timbul. Sebagai akibatnya, bank mungkin akan memiliki DPR yang rendah karena keterbatasan kas yang tersedia untuk pembayaran dividen.

Keempat, Financing Deposit Ratio/FDR. Pengaruh *cash ratio* terhadap FDR dalam perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Likuiditas Bank: *Cash ratio* yang tinggi menunjukkan bank memiliki lebih banyak kas dan aset likuid yang tersedia. Jika bank memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, mereka akan memiliki lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan atau pinjaman. Hal ini cenderung meningkatkan FDR, karena bank memiliki lebih banyak dana yang dapat mereka alokasikan untuk kegiatan pembiayaan. (2) Risiko Keuangan: Tingkat *cash ratio* yang rendah menunjukkan bank memiliki sedikit kas atau aset likuid yang tersedia. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa bank telah mengalokasikan sebagian besar dana mereka dalam bentuk pinjaman atau investasi yang lebih menguntungkan. Jika bank menghadapi tekanan likuiditas, mereka mungkin akan sulit memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk mengatasi risiko ini, bank mungkin akan membatasi peningkatan FDR atau mencari sumber pendanaan lainnya. (3) Kebijakan Bank Sentral: Bank sentral dapat mempengaruhi hubungan antara *cash ratio* dan FDR melalui kebijakan moneter. Jika bank sentral mendorong likuiditas yang lebih tinggi di pasar, bank mungkin akan lebih condong untuk memberikan pembiayaan dengan mengurangi *cash ratio* mereka. Hal ini dapat mendorong peningkatan FDR. Di sisi lain, jika bank sentral membatasi likuiditas, bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dan mungkin akan mempertahankan *cash ratio* yang lebih tinggi, yang dapat membatasi pertumbuhan FDR.

Kelima, harga saham. Berikut adalah beberapa pengaruh yang mungkin terjadi: (1) Kepercayaan investor: Jika suatu bank memiliki *cash ratio* yang tinggi, hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada investor bahwa bank tersebut memiliki likuiditas yang baik dan dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah. Ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan berpotensi mendorong kenaikan harga saham. (2) Kinerja operasional: *Cash ratio* yang tinggi juga dapat menunjukkan efisiensi operasional bank. Jika bank dapat mengelola asetnya dengan baik dan menghasilkan pendapatan yang stabil, investor mungkin melihat bank tersebut sebagai investasi yang menarik, yang dapat berdampak positif terhadap harga saham. (3) Potensi pertumbuhan: *Cash ratio* yang rendah dapat menunjukkan bahwa bank sedang menggunakan kasnya untuk melakukan investasi atau ekspansi bisnis. Jika investor melihat potensi pertumbuhan yang baik dalam rencana investasi tersebut, mereka mungkin bersedia membayar premi yang lebih tinggi untuk saham bank tersebut. (4) Persepsi risiko: Di sisi lain, jika bank memiliki *cash ratio* yang rendah, investor mungkin akan menganggapnya sebagai tanda risiko yang lebih tinggi. Bank yang memiliki likuiditas yang rendah dapat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan dapat memerlukan pendanaan tambahan,

seperti pinjaman atau penerbitan saham baru. Hal ini dapat mempengaruhi harga saham negatif.

Keenam, laba bersih. Berikut adalah beberapa pengaruh yang mungkin terjadi: (1) Pengaruh positif: Memiliki *cash ratio* yang tinggi dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko likuiditas. Dengan memiliki cadangan kas yang cukup, bank dapat dengan mudah memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti pembayaran deposit dan kreditur. Ini dapat mengurangi risiko default dan gangguan operasional yang mungkin terjadi akibat kekurangan kas. Dalam jangka panjang, pengurangan risiko ini dapat berdampak positif pada laba bersih bank. (2) Pengaruh negatif: Namun, memiliki *cash ratio* yang terlalu tinggi juga dapat memiliki dampak negatif pada laba bersih. Kas tidak menghasilkan pendapatan langsung, dan memiliki terlalu banyak kas yang tidak produktif dapat menyebabkan bank kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut dengan cara yang lebih menguntungkan. Dalam lingkungan suku bunga rendah, bank mungkin menghadapi tekanan untuk mencari kesempatan investasi yang menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, memiliki *cash ratio* yang terlalu tinggi dapat membatasi kemampuan bank untuk memperoleh laba yang optimal. (3) Keseimbangan yang tepat: Dalam prakteknya, bank perlu mencari keseimbangan yang tepat antara kecukupan likuiditas dan penghasilan yang dihasilkan. *Cash ratio* yang seimbang dapat membantu bank menghindari risiko likuiditas yang berlebihan sambil mempertahankan potensi penghasilan yang optimal. Ini dapat dicapai dengan melakukan manajemen kas yang baik, termasuk mengoptimalkan alokasi aset likuiditas yang menghasilkan pendapatan sambil memenuhi kebutuhan likuiditas yang wajar.

Ketujuh, margin Murabahah. Berikut adalah beberapa pengaruh yang mungkin terjadi: (1) Likuiditas dan keamanan: Dengan memiliki *cash ratio* yang tinggi, bank memiliki cadangan kas yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dapat memberikan rasa aman kepada bank dan memberikan kepercayaan kepada nasabah. Keamanan dan likuiditas yang tinggi dapat mendukung margin Murabahah yang lebih baik, karena bank dapat dengan mudah membiayai transaksi dan mengelola risiko yang terkait. (2) Potensi pengembalian yang lebih rendah: Meskipun tingginya *cash ratio* dapat memberikan keamanan, ini juga berarti bahwa sebagian besar dana bank tidak diinvestasikan untuk memperoleh pengembalian yang lebih tinggi. Dalam konteks Murabahah, bank mungkin memiliki margin yang lebih rendah karena dana yang tersedia untuk investasi dan pendanaan transaksi Murabahah menjadi terbatas. (3) Pengaruh pasar dan suku bunga: Pengaruh *cash ratio* pada margin Murabahah juga dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan suku bunga. Jika suku bunga rendah, bank mungkin akan menghadapi tekanan untuk mencari alternatif investasi yang memberikan pengembalian yang lebih tinggi. Dalam hal ini, bank mungkin akan mempertimbangkan untuk mengurangi *cash ratio* dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk transaksi Murabahah dengan margin yang lebih tinggi. (4) Pengaruh regulasi: Regulasi yang berlaku dalam sektor perbankan juga dapat mempengaruhi pengaruh *cash ratio* terhadap margin Murabahah. Regulasi yang ketat mungkin mewajibkan bank untuk mempertahankan *cash ratio* yang lebih tinggi sebagai langkah pengamanan. Hal ini dapat membatasi kemampuan bank untuk memaksimalkan margin Murabahah.

Kedelapan, Non Performing Financing/NPF. Secara umum, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara *cash ratio* dan NPF: (1) Likuiditas: *Cash ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki likuiditas yang kuat. Dalam situasi ketidakpastian atau penurunan kondisi ekonomi, bank dengan *cash ratio* yang tinggi lebih mampu memenuhi kewajiban dan mengatasi risiko likuiditas. Hal ini dapat mengurangi risiko NPF karena bank memiliki lebih banyak sumber daya untuk menangani kredit bermasalah. (2) Kemampuan Pemberian Pinjaman: *Cash ratio* yang rendah dapat membatasi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman baru atau memperpanjang kredit kepada nasabah yang membutuhkan. Jika bank tidak memiliki cukup likuiditas, maka risiko NPF dapat meningkat karena kemungkinan penyaluran kredit yang kurang selektif atau kurang hati-hati. (3) Manajemen Risiko: *Cash ratio* yang tepat juga dapat mencerminkan kebijakan manajemen risiko yang baik. Jika bank memiliki proses seleksi

kredit yang ketat, melakukan pemantauan yang efektif terhadap kredit yang ada, serta memiliki kebijakan penanganan kredit bermasalah yang baik, maka risiko NPF dapat dikelola dengan lebih baik meskipun *cash ratio* relatif rendah. (4) Karakteristik Industri: Pengaruh *cash ratio* terhadap NPF juga dipengaruhi oleh karakteristik industri perbankan di suatu negara atau wilayah. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, regulasi, tingkat suku bunga, dan kompetisi di industri perbankan dapat mempengaruhi hubungan antara *cash ratio* dan NPF.

Kesembilan, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP. Berikut beberapa pengaruh yang mungkin terjadi: (1) Likuiditas dan keamanan: *Cash ratio* yang tinggi menunjukkan bank memiliki lebih banyak kas dan setara kas yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Ini dapat memberikan keamanan tambahan bagi bank dalam menghadapi risiko kredit dan memungkinkan bank untuk membentuk PPAP yang lebih besar. Dengan demikian, *cash ratio* yang tinggi dapat berdampak positif terhadap PPAP. (2) Potensi pengembalian investasi: *Cash ratio* yang tinggi juga berarti bank memiliki lebih sedikit sumber daya yang diinvestasikan dalam aset produktif seperti pinjaman. Meskipun ini dapat memberikan keamanan, namun juga berarti bank mengurangi potensi penghasilan dari suku bunga dan keuntungan dari pinjaman. Jika bank memiliki *cash ratio* yang sangat tinggi, potensi pengembalian investasi bank dapat terbatas. Dalam hal ini, PPAP mungkin tidak terpengaruh secara signifikan oleh *cash ratio*. (3) Keberlanjutan operasional: *Cash ratio* yang rendah dapat menunjukkan bahwa bank memiliki lebih banyak sumber daya yang diinvestasikan dalam aset produktif seperti pinjaman. Meskipun ini meningkatkan potensi pengembalian investasi, namun juga meningkatkan risiko kredit. Jika bank menghadapi risiko kredit yang tinggi, maka PPAP akan cenderung meningkat. Namun, bank juga harus memastikan bahwa *cash ratio* masih mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menjaga keberlanjutan operasional. Jika *cash ratio* terlalu rendah, bank dapat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dapat berdampak negatif terhadap PPAP.

Kesepuluh, pembayaran dividen. Berikut adalah beberapa pengaruh yang mungkin terjadi: (1) Ketersediaan Kas: Semakin tinggi *cash ratio*, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen tanpa harus mengandalkan pinjaman atau sumber dana eksternal. Jika bank memiliki tingkat kas yang tinggi, kemungkinan besar mereka dapat membayar dividen kepada pemegang saham tanpa kesulitan. (2) Likuiditas: *Cash ratio* yang tinggi menunjukkan tingkat likuiditas yang baik, di mana bank memiliki cukup dana tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional dan membayar dividen. Dalam hal ini, *cash ratio* yang tinggi dapat memberikan kepercayaan kepada pemegang saham bahwa bank memiliki kemampuan untuk membayar dividen secara konsisten. (3) Pengembangan Bisnis: *Cash ratio* yang rendah dapat mengindikasikan bahwa bank menggunakan kasnya untuk melakukan investasi atau pengembangan bisnis yang lebih menguntungkan daripada membayar dividen. Dalam hal ini, bank mungkin memilih untuk menahan pembayaran dividen guna mengalokasikan dana tersebut untuk mengembangkan operasional atau ekspansi bisnis yang lebih menguntungkan jangka panjang. (4) Regulasi dan Ketentuan Keuangan: Setiap negara memiliki aturan dan regulasi yang mengatur pembayaran dividen oleh perbankan. Beberapa regulasi dapat membatasi pembayaran dividen jika bank tidak memenuhi persyaratan tertentu, termasuk rasio keuangan seperti *cash ratio*. Dalam hal ini, bank harus memastikan bahwa *cash ratio* mereka memenuhi persyaratan regulasi sebelum memutuskan untuk membayar dividen.

Kesebelas, pembiayaan produktif. Pengaruh *cash ratio* terhadap pembiayaan produktif pada perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Likuiditas dan kelancaran pembiayaan: *Cash ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki jumlah kas dan setara kas yang signifikan. Hal ini memberikan keleluasaan bagi bank untuk memberikan pembiayaan produktif kepada nasabahnya. Dengan likuiditas yang cukup, bank dapat memberikan kredit kepada pelaku usaha untuk membiayai kegiatan produktif mereka, seperti modal kerja, investasi, atau pengembangan bisnis. Dengan demikian, *cash ratio* yang tinggi cenderung memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan produktif. (2) Risiko kredit: *Cash ratio* yang rendah dapat berdampak negatif terhadap pembiayaan produktif.

Jika bank memiliki *cash ratio* yang rendah, artinya likuiditasnya terbatas, dan bank mungkin tidak memiliki cukup dana untuk memberikan pembiayaan yang diinginkan kepada nasabahnya. Bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan produktif karena risiko kredit yang lebih tinggi. Hal ini dapat menghambat kemampuan bank untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha melalui pembiayaan produktif. (3) Manajemen risiko: *Cash ratio* yang tepat dapat membantu bank dalam mengelola risiko. Dengan mempertahankan *cash ratio* yang memadai, bank memiliki cadangan kas yang dapat digunakan dalam situasi darurat atau saat terjadi fluktuasi pasar yang tidak terduga. Ini memungkinkan bank untuk tetap memberikan pembiayaan produktif secara konsisten tanpa mengorbankan stabilitas keuangan mereka. Manajemen risiko yang baik dalam hal likuiditas dapat memberikan kepercayaan kepada pihak terkait, seperti nasabah dan regulator, sehingga mendukung kelancaran pembiayaan produktif.

Kedua belas, Return On Asset/ROA. Berikut ini beberapa pengaruh yang mungkin terjadi: (1) Likuiditas dan keselamatan: *Cash ratio* yang tinggi dapat menunjukkan bahwa bank memiliki likuiditas yang kuat dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mudah. Ini dapat memberikan kepercayaan kepada investor dan nasabah bahwa bank dapat bertahan dalam situasi darurat. Dalam hal ini, *cash ratio* yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan potensi pertumbuhan bisnis, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ROA secara positif. (2) Peluang investasi: Di sisi lain, *cash ratio* yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa bank tidak menggunakan asetnya secara efisien untuk menghasilkan pendapatan. Kas yang berlebihan yang tidak diinvestasikan dengan baik dapat mengurangi potensi pendapatan dan ROA. Bank mungkin melewatkan peluang investasi yang menguntungkan karena terlalu mempertahankan kas. (3) Pengaruh suku bunga: Perbankan adalah bisnis yang sangat dipengaruhi oleh suku bunga. *Cash ratio* yang tinggi dapat memberikan fleksibilitas kepada bank untuk menghadapi fluktuasi suku bunga. Misalnya, jika suku bunga meningkat, bank dengan *cash ratio* yang tinggi dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi melalui investasi jangka pendek dengan suku bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika suku bunga turun, bank mungkin memilih untuk mempertahankan *cash ratio* yang lebih tinggi untuk menghindari risiko investasi yang berpotensi merugikan. Pengaruh ini dapat mempengaruhi ROA bank secara keseluruhan. (4) Efisiensi operasional: *Cash ratio* yang rendah dapat mengindikasikan bahwa bank menggunakan asetnya secara efisien untuk memberikan pinjaman dan menghasilkan pendapatan. Bank dapat memanfaatkan leverage dan keuntungan dari operasi investasi lainnya untuk meningkatkan ROA mereka. Namun, perlu diingat bahwa terlalu rendahnya *cash ratio* dapat meningkatkan risiko likuiditas dan potensi kerugian jika tidak ada cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kas yang mendesak.

Ketiga belas, Return On Equity/ROE. Berikut ini adalah beberapa pengaruh yang mungkin terjadi: (1) Likuiditas yang lebih tinggi: Jika *cash ratio* tinggi, artinya bank memiliki lebih banyak kas dan setara kas yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam situasi likuiditas yang rendah atau ketidakpastian ekonomi, memiliki *cash ratio* yang tinggi dapat memberikan keamanan bagi bank dan memperkuat kemampuannya untuk memenuhi kewajiban tepat waktu. Hal ini dapat berdampak positif terhadap ROE, karena bank dapat menghindari risiko default atau keterlambatan pembayaran yang dapat merugikan pemegang saham. (2) Pengurangan potensi pengembalian: Meskipun memiliki *cash ratio* tinggi dapat memberikan keamanan, tetapi juga berpotensi mengurangi potensi pengembalian investasi. Kas dan setara kas biasanya tidak menghasilkan pengembalian yang tinggi seperti investasi lainnya. Jika bank mempertahankan terlalu banyak kas yang tidak produktif, ROE dapat terpengaruh negatif karena pengembalian investasi yang lebih rendah. (3) Pengelolaan risiko yang baik: *Cash ratio* yang seimbang dapat mencerminkan pengelolaan risiko yang baik. Dalam industri perbankan, risiko adalah bagian penting dari operasi sehari-hari. Dengan memiliki cukup kas untuk mengatasi risiko kredit, likuiditas, dan operasional, bank dapat mengurangi potensi kerugian dan memperkuat ROE. (4) Efisiensi penggunaan modal: *Cash ratio* yang terlalu tinggi juga dapat menunjukkan penggunaan modal yang tidak efisien. Bank mungkin

lebih baik menggunakan dana yang ada untuk melakukan investasi yang dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi, seperti memberikan kredit kepada pelanggan yang kreditworthy atau melakukan investasi yang menguntungkan. Dalam hal ini, *cash ratio* yang rendah tetapi seimbang dapat mendukung ROE yang lebih tinggi melalui penggunaan modal yang efisien.

Keempat belas, return saham. Berikut adalah beberapa pengaruh potensial yang bisa terjadi: (1) Likuiditas dan keamanan: *Cash ratio* yang tinggi dapat memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan dan ketidakpastian di pasar. Dengan memiliki cadangan kas yang cukup, perbankan dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya secara lebih baik, terutama dalam situasi darurat. Hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada investor, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap saham perbankan. Akibatnya, potensi return saham perbankan dapat meningkat. (2) Peluang investasi yang terlewatkan: Sementara memiliki cadangan kas yang tinggi dapat memberikan keamanan, namun juga dapat menyebabkan peluang investasi yang terlewatkan. Kas yang tidak digunakan untuk investasi produktif tidak akan menghasilkan return yang signifikan. Dalam hal ini, *cash ratio* yang tinggi dapat menyebabkan potensi return saham yang lebih rendah, terutama jika perbankan tidak dapat memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan. (3) Efisiensi operasional: *Cash ratio* yang rendah dapat menunjukkan bahwa perbankan menggunakan kas secara efisien untuk menghasilkan pendapatan. Dengan menggunakan kas untuk melakukan investasi yang menguntungkan, perbankan dapat meningkatkan return sahamnya. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan risiko juga dapat terjadi jika perbankan mengandalkan terlalu banyak pada pinjaman atau pendanaan jangka pendek. (4) Kebijakan dividen: Tingkat *cash ratio* juga dapat mempengaruhi kebijakan dividen perbankan. Jika perbankan memiliki cadangan kas yang cukup, mereka dapat membagikan dividen yang lebih besar kepada pemegang saham. Dividen yang tinggi dapat meningkatkan return saham perbankan dan meningkatkan kepercayaan investor.

Kelima belas, tingkat likuiditas. Pengaruh *cash ratio* terhadap tingkat likuiditas pada perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Tingkat Likuiditas yang Lebih Tinggi: Jika bank memiliki *cash ratio* yang tinggi, artinya bank memiliki lebih banyak kas dan setara kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal ini, bank akan memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi karena dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan dana nasabah seperti penarikan dana tunai atau pembayaran kliring antarbank. (2) Risiko Likuiditas yang Lebih Rendah: Dengan memiliki *cash ratio* yang tinggi, bank dapat mengurangi risiko likuiditas yang mungkin terjadi. Risiko likuiditas terjadi ketika bank menghadapi kesulitan untuk memenuhi permintaan penarikan dana nasabah atau kebutuhan dana jangka pendek. Dengan memiliki cadangan kas yang cukup, bank dapat mengatasi situasi tersebut dengan baik dan menghindari risiko ketidakmampuan membayar kewajiban. (3) Penggunaan Sumber Daya yang Tidak Efisien: Di sisi lain, memiliki *cash ratio* yang terlalu tinggi juga dapat berdampak negatif pada tingkat likuiditas. Jika bank mempertahankan terlalu banyak kas yang tidak digunakan secara efisien, sumber daya tersebut bisa digunakan untuk investasi yang lebih menguntungkan atau dapat digunakan untuk meminimalkan biaya operasional. Dalam hal ini, tingkat likuiditas bank mungkin terlihat tinggi, tetapi efisiensi penggunaan sumber daya menjadi kurang optimal. (4) Pengaruh Eksternal: Pengaruh *cash ratio* terhadap tingkat likuiditas juga dapat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, seperti kebijakan moneter, stabilitas pasar keuangan, dan tuntutan permintaan dana nasabah. Perubahan dalam lingkungan ekonomi dan keuangan dapat mempengaruhi tingkat likuiditas bank, meskipun bank memiliki *cash ratio* yang tepat.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Faktor yang Memengaruhi *Cash Ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 7 faktor yang mempengaruhi *Cash ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO. Secara umum, ada beberapa pengaruh yang dapat terjadi: (1) Pengaruh Positif: Jika sebuah bank memiliki BOPO yang rendah, artinya beban operasionalnya relatif lebih kecil dibandingkan pendapatan operasionalnya. Hal ini dapat mengindikasikan efisiensi operasional yang baik. Dalam situasi ini, bank memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kas dan likuiditasnya. Dengan demikian, bank tersebut memiliki kecenderungan untuk memiliki *cash ratio* yang lebih tinggi. (2) Pengaruh Negatif: Jika sebuah bank memiliki BOPO yang tinggi, artinya beban operasionalnya relatif lebih besar dibandingkan pendapatan operasionalnya. Hal ini dapat mengindikasikan kurangnya efisiensi operasional. Dalam situasi ini, bank mungkin mengalami kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk menutupi beban operasionalnya. Bank tersebut mungkin perlu mengandalkan sumber daya likuiditas, termasuk kas, untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Akibatnya, bank tersebut memiliki kecenderungan untuk memiliki *cash ratio* yang lebih rendah.

Kedua, BI Rate. Pengaruh BI Rate terhadap *cash ratio* (rasio kas) pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan moneter yang diterapkan. (1) Pengaruh BI Rate yang Tinggi: Ketika Bank Indonesia menaikkan BI Rate, suku bunga pinjaman dari bank umum juga cenderung naik. Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk meminjam uang dari bank, sehingga likuiditas bank menurun. Dalam situasi ini, bank cenderung meningkatkan rasio kasnya dengan cara mempertahankan lebih banyak uang tunai daripada memberikan pinjaman. Oleh karena itu, BI Rate yang tinggi cenderung mendorong peningkatan *cash ratio* pada perbankan. (2) Pengaruh BI Rate yang Rendah: Sebaliknya, ketika BI Rate diturunkan, suku bunga pinjaman cenderung menurun. Ini akan mendorong masyarakat untuk meminjam lebih banyak uang dari bank. Dalam situasi ini, bank akan lebih cenderung memberikan pinjaman daripada mempertahankan uang tunai dalam jumlah besar. Hal ini dapat menyebabkan penurunan *cash ratio* pada perbankan.

Ketiga, Capital Adequacy Ratio/CAR. Berikut ini adalah beberapa skenario umum yang dapat mempengaruhi hubungan antara CAR dan *cash ratio*: (1) Tingkat kepercayaan dan risiko: Jika CAR bank tinggi, artinya bank memiliki modal yang cukup untuk menutupi risiko yang dihadapi. Dalam hal ini, bank mungkin merasa lebih nyaman untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke dalam investasi yang berpotensi menghasilkan pendapatan, daripada mempertahankan tingkat kas yang tinggi. Sebagai akibatnya, *cash ratio* dapat menjadi relatif rendah. (2) Regulasi dan kebijakan: Otoritas perbankan sering kali menetapkan persyaratan minimum untuk CAR sebagai bagian dari upaya untuk memastikan stabilitas sistem perbankan. Jika CAR bank tidak memenuhi persyaratan minimum, bank mungkin perlu meningkatkan modalnya dengan cara yang berbeda, termasuk meningkatkan tingkat kas dan setara kas. Dalam hal ini, *cash ratio* dapat meningkat sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memenuhi persyaratan regulasi. (3) Karakteristik bisnis: Bank dengan bisnis yang lebih likuid atau bergantung pada pendanaan jangka pendek mungkin cenderung mempertahankan *cash ratio* yang lebih tinggi. Ini bisa karena kebutuhan untuk memenuhi penarikan dana nasabah, memenuhi kebutuhan likuiditas dalam kasus krisis, atau untuk memenuhi persyaratan kreditur.

Keempat, inflasi. Berikut beberapa pengaruh inflasi terhadap *cash ratio*: (1) Penurunan Nilai Kas: Inflasi menyebabkan penurunan daya beli uang. Dalam situasi inflasi yang tinggi, nilai uang tunai akan tergerus seiring waktu. Hal ini mendorong perbankan untuk mengurangi rasio kas mereka dengan cara menanamkan dana dalam bentuk investasi atau meminjamkannya kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi daripada hanya menyimpannya dalam bentuk uang tunai. (2) Pengaruh pada Biaya Operasional: Inflasi dapat menyebabkan kenaikan biaya operasional bagi bank, seperti biaya penggajian, biaya administrasi, dan biaya pengadaan bahan dan jasa. Kenaikan biaya operasional ini dapat mendorong bank untuk mengelola kas mereka dengan lebih efisien, termasuk mengurangi rasio kas untuk menghindari kerugian akibat inflasi. (3) Permintaan Kredit yang Lebih Tinggi: Pada saat inflasi, suku bunga cenderung naik. Kenaikan suku bunga dapat mendorong permintaan kredit dari konsumen dan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam situasi ini, bank mungkin akan

mengalihkan sebagian besar likuiditasnya dari kas ke pemberian kredit, yang berdampak pada penurunan *cash ratio*. (4) Kebijakan Moneter: Pemerintah atau bank sentral dapat mengambil kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi. Salah satu kebijakan yang umum digunakan adalah menaikkan suku bunga. Kebijakan ini dapat mendorong bank untuk meminjamkan lebih banyak dana daripada menyimpannya dalam bentuk kas.

Kelima, Jakarta Interbank Offered Rate/JIBOR. Berikut adalah beberapa kemungkinan pengaruh JIBOR terhadap *cash ratio* pada perbankan: (1) Kenaikan JIBOR: Jika JIBOR naik, suku bunga yang harus dibayar oleh bank untuk memperoleh dana pinjaman juga meningkat. Dalam situasi ini, perbankan mungkin cenderung membatasi pengeluaran dan lebih berhati-hati dalam penggunaan dana. Hal ini bisa berdampak pada peningkatan *cash ratio*, di mana bank akan lebih mempertahankan dana dalam bentuk kas untuk menghadapi ketidakpastian dan memenuhi kewajiban jangka pendek. (2) Penurunan JIBOR: Sebaliknya, jika JIBOR turun, suku bunga yang harus dibayar oleh bank juga menurun. Dalam situasi ini, bank mungkin lebih termotivasi untuk mengalokasikan dana ke dalam instrumen investasi atau pemberian kredit untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan *cash ratio*, di mana bank memiliki lebih sedikit dana yang tersedia dalam bentuk kas. (3) Pengaruh kebijakan bank: Selain faktor JIBOR, kebijakan internal bank juga berperan dalam menentukan *cash ratio*. Beberapa bank mungkin menerapkan kebijakan yang lebih konservatif dan mempertahankan *cash ratio* yang tinggi, terlepas dari fluktuasi JIBOR. Hal ini dapat didasarkan pada strategi risiko bank yang berusaha meminimalkan potensi risiko likuiditas. Di sisi lain, bank-bank lain mungkin lebih fleksibel dalam menyesuaikan *cash ratio* mereka tergantung pada kondisi pasar dan kebijakan internal mereka.

Keenam, Non Performing Loans/NPL. Berikut adalah beberapa pengaruh NPL terhadap *cash ratio* pada perbankan: (1) Penurunan Pendapatan Bunga: Ketika NPL meningkat, bank mungkin menghadapi penurunan pendapatan bunga. Hal ini terjadi karena bunga yang seharusnya diterima dari kredit macet tidak dapat direalisasikan. Penurunan pendapatan bunga ini dapat mengurangi jumlah kas yang tersedia di bank, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi *cash ratio*. (2) Penyisihan Kerugian: Bank umumnya melakukan penyisihan kerugian untuk mengantisipasi risiko kredit macet. Penyisihan kerugian ini mempengaruhi pendapatan bank dan mengurangi jumlah kas yang tersedia. Sebagai hasilnya, *cash ratio* dapat terpengaruh negatif. (3) Penurunan Kepercayaan Investor dan Nasabah: NPL yang tinggi dapat menunjukkan kualitas aset yang buruk dan risiko yang tinggi bagi investor dan nasabah. Hal ini dapat menyebabkan investor menarik dana mereka dari bank dan nasabah yang khawatir tentang stabilitas bank dapat menarik simpanan mereka. Jika bank menghadapi penarikan dana yang signifikan, ini dapat mengurangi *cash ratio*. (4) Pengurangan Kemampuan Pemberian Pinjaman: Bank yang menghadapi NPL yang tinggi mungkin akan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman baru. Ini bisa menjadi dampak dari kekhawatiran tentang risiko kredit yang lebih tinggi. Jika bank mengurangi pemberian pinjaman, maka pemasukan dari bunga pinjaman baru juga akan berkurang, yang dapat mempengaruhi *cash ratio*.

Ketujuh, pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap *cash ratio* pada perbankan: (1) Permintaan kredit yang meningkat: Saat pertumbuhan ekonomi meningkat, permintaan kredit dari pelanggan juga cenderung meningkat. Untuk memenuhi permintaan tersebut, bank perlu meningkatkan penyaluran kredit. Hal ini dapat mengurangi *cash ratio* karena bank akan mengalokasikan lebih banyak likuiditasnya untuk memberikan pinjaman. (2) Kondisi ekonomi yang stabil: Pertumbuhan ekonomi yang stabil cenderung mengurangi risiko keuangan secara keseluruhan. Bank mungkin merasa lebih percaya diri dalam mengalokasikan likuiditasnya ke dalam instrumen investasi yang lebih menguntungkan daripada mempertahankan kas yang besar. Dalam situasi ini, *cash ratio* mungkin cenderung menurun. (3) Risiko kebangkrutan: Pertumbuhan ekonomi yang melambat atau terjadinya krisis ekonomi dapat meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan dan individu. Bank-bank mungkin berhati-hati dalam memberikan pinjaman dan lebih memilih untuk mempertahankan tingkat likuiditas yang tinggi dengan meningkatkan *cash ratio* mereka. (4) Kebijakan moneter: Kebijakan moneter

yang diterapkan oleh bank sentral juga dapat mempengaruhi *cash ratio* perbankan. Jika bank sentral meningkatkan suku bunga, bank mungkin lebih tertarik untuk menyimpan lebih banyak kas daripada mengalokasikannya untuk pinjaman. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan *cash ratio*. (5) Kepercayaan nasabah: Tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan juga dapat mempengaruhi *cash ratio*. Jika terjadi kepanikan keuangan atau keraguan terhadap stabilitas perbankan, nasabah mungkin akan lebih cenderung menarik simpanan mereka dalam bentuk kas. Bank mungkin perlu meningkatkan *cash ratio* untuk memenuhi kebutuhan penarikan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar *Cash Ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 26 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar *Cash Ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 8 kluster dan 106 item topik. Kluster 1 terdiri dari 28 topik, kluster 2 terdiri dari 15 topik, kluster 3 terdiri dari 13 topik, kluster 4 terdiri dari 12 topik, kluster 5 terdiri dari 11 topik, kluster 6 terdiri dari 10 topik, kluster 7 terdiri dari 9 topik, dan kluster 8 terdiri dari 8 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 15 topik yang berkaitan dengan pengaruh yang ditimbulkan *Cash Ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: BOPO, CAR, DPR, FDR, harga saham, laba bersih, margin Murabahah, NPF, PPAP, pembayaran dividen, pembiayaan produktif, ROA, ROE, *return* saham, dan tingkat likuiditas. Dan terdapat 7 faktor yang memengaruhi *Cash Ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: BOPO, BI Rate, CAR, inflasi, JIBOR, NPL, dan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, G. T. (2020). ANALISIS PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), BEBAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO), PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, BI RATE, DAN JIBOR TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA), CASH RATIO (CR), DAN NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA 10 BANK DOMESTIK INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 9, No 2: Semester Genap 2020/2021*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7533/6501>
- Budianto, E. W. H. (2023a). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023b). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023c). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023a). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023b). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023c). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL:

- STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence: Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023d). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Ismanandar, M. (2016). PENGARUH CURRENT RATIO, QUICK RATIO DAN CASH RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN PRODUKTIF BANK SYARIAH. *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016, 23–32. <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1828/1204>
- Jumono, D. R. S. (2020). Analysis of Cash Position Effect, Debt to Equity Ratio, Return on Assets, And Loan to Deposit Ratio, Net Call Money Over Pay-out Ratio Dividends (Case Study of Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012 - 2018). *Journal of Multidisciplinary Academic*, Vol 4, No 3 (2020): Science, Engineering and Social Science Series, 176–182. <http://www.kemalapublisher.com/index.php/JoMA/article/view/464/467>
- Khomariah, S. N. (2021). Analysis of the Effect Between Operating Cash Flow, Profitability Ratio and Earnings Per Share on Share Price in Banking Sector in 2015-2019. *Journal of Contemporary Information Technology, Management, and Accounting*, Vol 2 No 2 (2021): Accounting and Market-based Performance Measurement, 61–68. <http://journal.p2ai.or.id/index.php/JCITMA/article/view/148/21>
- Nurliana, S. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) dan Cash Ratio (CR) terhadap Laba Bersih pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017. *Science of Management and Students Research Journal (SMS)*, Vol 1, No 3 (2019): Maret, 91–98. <http://sms.unbari.ac.id/index.php/SMS/article/view/14/110>
- Pamungkas, D. S. W. N. L. D. (2022). ANALISIS PENGARUH RASIO BOPO, LOAN TO DEPOSIT, CASH RATIO TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Dalam Kurun Waktu 2018 -2020). *Journal Competency of Business*, Vol 6 No 01 (2022): Vol 6 No 01 (2022): Journal Competency of Business, 153–162. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/JCoB/article/view/1313/1179>
- Pradani, W. D. (2018). ANALISIS PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF KREDIT (PPAPK), CASH RATIO (CR), BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) DAN NET INTEREST MARGIN (NIM) TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) BANK BUMN, BANK SWASTA NASIO. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol 7, No 2: Semester Genap 2018/2019. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5744/5045>
- Pragana, T. A. K. C. M. M. G. M. S. B. W. D. P. (2019). PENGARUH CASH TURNOVER, NET INTEREST MARGIN, LOAN TO DEPOSIT RATIO, OPERATIONAL EFFECIENCY AND COST EFFECIENCY (BOPO) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA PERBANKAN KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK

- INDONESIA PERIODE 2012-2016. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 4 No 2 (2019): Mei, 143–158.
<http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/553/465>
- Radiatun, R. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN CASH RATIO, LOAN TO DEPOSIT RATIO, GROSS PROFIT MARGIN, DAN RETURN ON EQUITY RATIO PADA PT BANK DANAMON INDONESIA TBK. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)*, Vol 5 No 1 (2022), 17–28.
<http://jurnal.murnisadar.ac.id/index.php/EKBI/article/view/481/272>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni, 30–40.
<https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/jemper/article/view/2607/pdf>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Tanan, E. H. P. (2020). PENGARUH CASH RATIO, LOAN DEPOSIT RATIO , RETURN ON ASSETS, DAN BEBAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN LABA BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI PADA PT. BPR TIMOR RAYA MAKMUR PERIODE 2012 - 2016). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, Vol. 7 No. 1 (2020): JURNAL AKUNTANSI (JA), 13–30. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/433/277>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*. Leiden: Univeriteit Leiden.
- Zacky, C. A. (2020). FINANCIAL RATIO AND CASH FLOW VOLATILITY ANALYSIS TO DETERMINE STOCK PRICE: THE EFFECT ON BANKING STOCK RETURN IN THE PERIOD 2010 – 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol 9, No 2: Semester Genap 2020/2021. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7619/6561>